

Observatório de Barragens de Mineração (OBaM): Acesso à Informação para o Empoderamento Comunitário e Tomada de Decisões

Pôster

Daniela Campolina¹, Lussandra Martins Gianasi ¹, Paulo César Horta Rodrigues¹, Francisco Ameno Brun¹, Helder Lages Jardim¹, Luciano Corrêa Loureiro¹, Maise Soares de Moura¹, Emmanuel Coz Alarcon¹, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo¹, Lisiane Pinto de Freitas¹, Laís Eduarda Mendes de Souza¹ e Luiza Nascimento de Souza¹

Palavras-chave: observatório, barragens de mineração, base de dados, ciência cidadã, atingido por barragens

O Observatório de Barragens de Mineração (OBaM) é uma iniciativa do grupo de pesquisa Educação, Mineração e Território (EduMiTe/UFMG) que surge da necessidade de apresentar dados oficiais sobre barragens de mineração de maneira possibilitar o acesso à informação especialmente a gestores e comunidades que podem ser afetadas por essas estruturas. Seu objetivo principal é coletar, analisar e divulgar dados geoespacializados de maneira prática sobre as barragens de mineração com o intuito de visibilizar os riscos ao qual comunidades estão submetidos, assim como embasar tomada de decisão de gestores. O observatório também se dedica à elaboração de boletins informativos, relatórios e *reports*, apresentando dados oficiais sobre a situação das barragens considerando o recorte territorial de bacias hidrográficas. A metodologia adotada envolve a extração e análise de dados de bases governamentais sobre as barragens e com o auxílio de recursos de imagens de satélite, mapas e gráficos, objetiva-se visibilizar a complexidade e intensidade de riscos de barragens de mineração. Apresentar dados sobre o caminho da lama em caso de rompimentos e vazamentos é uma forma de munir a população quanto ao riscos e situação dos rios ameaçados por estas estruturas, assim como pressionar para que as diversas instâncias governamentais e mineradoras possam tomar decisões e gerenciar de maneira segura as barragens. As ações do OBaM visam também orientar e auxiliar comunidades que vivem próximas às barragens para que possam estabelecer redes de monitoramento participativo dessas estruturas, gerando informações e conhecimento. Considerando que os sistemas governamentais de informações negligenciam dados estratégicos para que comunidades e gestores avaliem o nível de risco que as barragens podem oferecer, acreditamos que o OBaM

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), danielacampolina.edumite@gmail.com; lussandrams@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>; pchr@cdtn.br; franelt1406@gmail.com; hljardim@gmail.com; lcloureiro6@gmail.com; maisedemoura2013@gmail.com; emmanuel260497@gmail.com; hiagofigueiredo794@gmail.com; lisianeflor5@gmail.com; laismendesgeo@gmail.com; luiza.nascimento.souza@hotmail.com

desempenha o papel fundamental na construção de informações e ferramentas essenciais no desenvolvimento da cidadã em territórios atingidos e ameaçados por barragens de mineração.

Agradecimentos: Emenda Parlamentar Áurea Carolina nº 39160010, viabilizada pelo PLN 32/2022 - Projeto de lei Orçamentária Anual, Instituto de Geociências/UFMG, Laboratório de Geomorfologia e Recursos Hídricos e Laboratório de Solos e Meio Ambiente do IGC/UFMG, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Programa de Fomento de Bolsas de Extensão (PBEXT), PBEXT-AÇÕES-AFIRMATIVAS, Pró-Reitoria de Pesquisa (PrPq) pelo financiamento da bolsa PRpq/Probic Fapemig, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Earthworks, Instituto Cordilheira, Misereor e DKA Áustria.